

Милан С. Момчиловић, мастер правник,*
Адвокат,
Студент докторских студија,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 342.4(497.11)"1835"
UDK: 342.4(430)"1819"

DOI: 10.5281/zenodo.17337999

Прегледни научни чланак

Примљен: 20.08.2025.

Прихваћен: 09.12.2025.

„РЕВОЛУЦИОНАРНА ФРАНЦУСКА КОНШТИТУЦИЈА” ИЛИ МОНАРХИСТИЧКИ УСТАВ ПО НЕМАЧКОМ МОДЕЛУ – СЛИЧНОСТИ УСТАВА КЊАЖЕСТВА СЕРБИЈЕ ИЗ 1835. И УСТАВА КРАЉЕВСТВА ВИРТЕМБЕРГ ИЗ 1819. ГОДИНЕ

Апстракт: Пре равно четрдесет година академик Радомир Д. Лукић указао је да једну од битних ствари када је реч о Сретењском уставу представља уважавање огромног значаја спољног утицаја, што изгледа још увек није довољно схваћено. Циљ овог рада јесте идентификовање сличности, пре свега у садржинском смислу између Сретењског устава и устава Краљевства Виртемберг из 1819. године. У том смислу у раду ће највише бити коришћена упоредноправна метода, затим правнодогматска, а у ограниченом обиму и социолошка метода. Као очекивани резултат рада постављено је „разбијање” стереотипа о искључивом утицају француских уставних текстова из првих деценија XIX века на садржину првог српског устава. Такође, рад за аутора представља полазну тачку и основу за касније дубље и свестраније проучавање присуства и порекла правних транспланата у Сретењском уставу.

Кључне речи: устав, Србија, Виртемберг, Сретење, сличности.

1. Увод

Када је реч о присуству страних правних утицаја у Сретењском уставу, акценат је до сада углавном стављан на француске уставне текстове са почетка XIX века.

* Милан С. Момчиловић, мастер правник, адвокат, ул. Цара Уроша 6А, Ниш, студент 3. године докторских студија, Правни факултет Универзитета у Нишу

За такав приступ определили су се већ многи савременици. Критика Сретењског устава у аугзбуршком *Allgemeine Zeitung*-у септембра 1835. године оценила је да „за Србију нису слободоумне уредбе по француском кроју” (Продановић, 1936: 61). Руски посланик у Цариграду, Бутењев, изјавио је да је „Србија у бездан пропала због француско-швајцарске конституције” (Продановић, 1936: 64). Француски писац Сипријан Робер изразио се о Сретењском уставу као о „француском расаду у турској шуми”, коју фразу је преузео и Бартоломео Куниберт (Аврамовић, 2010: 56).

Светозар Марковић оштро напада Сретењски устав као „жалосни крпеж из конституције Луја XVIII и Шарте Карла X – ваљда два најгора устава, што су год икада постојала у Европи” (Марковић, 1872: 85). Доцније је Слободан Јовановић забележио како је Димитрије Давидовић био љубитељ француских конституција (Јовановић, 1932: 10). Он закључује да је Сретењски устав, захваљујући афинитетима свог аутора, од француских конституција преузео спољашњи облик, наводећи као пример његову девету главу („Општенародна права Србина”), која га „својом редакцијом подсећа на француске декларације о правима човека и грађанина” (Јовановић, 1932: 10). У међуратном периоду запажено је гледиште М. Поповића, који је категорично тврдио да је Сретењски устав писан искључиво по угледу на „француску конституцију” (Поповић, 1936: 16).

Од аутора из друге половине XX века ваља поменути академика М. Јовичића, који је указивао на сличности Сретењског устава са француским уставним повељама из 1814. и 1830. године (Јовичић, 1985: 103-104). Насупрот томе, сразмерно мало пажње се посветило везама Сретењског устава са уставним документима немачких држава из првих деценија XIX века. Први корак учинио је Ј. Продановић у пионерској упоредноправној анализи нашег првог устава. Он је истакао како Сретењски устав највише додирних тачака има са уставом Виртемберга, наводећи неколико примера (Продановић, 1947: 77). На поједине сличности између Сретењског и тадашњих немачких устава касније је указао и Д. Поповић (Поповић, 2009: 63-69). Напослетку, краћи осврт на могуће правне позајмице из устава Виртемберга дао је М. Тишма (Тишма, 2006: 26-28).

Поводом 175 година од доношења Сретењског устава, проф. С. Аврамовић написао је студију о најпознатијим предрасудама везаним за њега, указујући на „стереотип о француским утицајима” (Аврамовић, 2010: 56) Он је истакао неопходност исцрпног осветљивања значаја бројних устава немачких држава при настанку српског уставног првенца (Аврамовић, 2010: 50). Проф. Аврамовић упозорава да, „непре-

стану треба имати на уму да је од страних језика немачки био далеко најраспрострањенији међу малобројним образованим Србима који су се тада нашли у Србији, јер су то углавном били људи који су се школовали у Аустрији и Угарској, тако да има смисла темељније истраживати и евентуално преношење правних идеја с тог говорног подручја”¹

2. Уводне одредбе

Прва глава оба устава бави се питањима државне суверености и територије. Већ у првом члану (Сретењски), односно параграфу (Виртембершки), оба документа на сличан начин постављају идеју државног јединства као главно уставно начело. Сретењски устав наглашава да је „Србија *нераздјелно* и у правленију свом независимо Књажество...” (Стојичић, 2002: 130), док Виртембершки предвиђа да „сви саставни делови Краљевства јесу, и остају уједињени у једну, *недељиву целину*, под једним и истим уставом” (Bazille, Kostlin, 1905: 11). На овом месту приметно је настојање да се дефинише сложен правно-политички статус државе. У чл. 1. Сретењског устава истакнуто је да се целовитост и независност Кнежевине Србије оснивају на признању турског султана и руског цара (Стојичић, 2002: 130). Са друге стране, §3. устава Виртемберга потврђује припадност земље немачком савезу и проглашава одређене његове одлуке обавезујућим пошто буду обнародоване од стране краља (Bazille, *et al.*, 1905: 1).

3. Владар

Први део чл. 15. Сретењског устава, према коме је „лице Књаза Србског свето и неприкосновено” (Стојичић, 2002: 132) истоветан је §4. ст. 2. устава Виртемберга, који краљеву личност штити као „свету и неповредиву” (Bazille, *et al.*, 1905: 14).

Први део наредног чл. 16. Сретењског устава, који гласи „Књаз Србски глава је државе” (Стојичић, 2002: 132), дословни је превод првог дела §4. ст. 1. устава Виртемберга – “Der König ist das Haupt des Staates” (Bazille, *et al.*, 1905: 14). Међутим, у наставку се наилази на супротна решења. Устав Виртемберга прокламује начело јединства власти, означавајући монарха као суверена који „у себи обједињује све прерогативе државне власти” (Bazille, *et al.*, 1905: 14). Са друге стране, Сретењски устав донекле спроводи принцип поделе власти прокламо-

¹ Лазар Зубан, члан прве комисије за припрему устава, формиране још 1830, жалио се да су комисији узроковале тешкоће “све иностране не немачке речи”. (Аврамовић, 2010: 57)

ван у чл. 5, и кнезу поверава „само“ вршење законодавне и извршне власти.² Како је приметио Д. Поповић, посреди је реч о „Давидовићевој методи“ вршења правних позајмица, која подразумева да се у једном делу одредба из неког страног устава преузима неизмењена, док се у другом делупреправља, и тако прилагођава домаћим потребама (Поповић, 2009: 65). Поред језичке истоветности, тезу о правном трансплатуовде поткрепљује чињеница да се цитиране одредбе у оба устава налазе на почетку главе посвећене владару.

Описани приступ нашег уставописца уочава се и код правила о престолонаслеђу. Према чл. 23, „Књаз Србски наслеђствен је са отца на најстаријега сина, докле год траје праве и најближе мушке Књажеске врсте, тако, да увјек најстарији син покојнога и последњега Књаза, и најстаријега његова сина син следују“ (Стојичић, 2002: 132). Следећи чл. 24. прописује да „у случају, ако неби остало никаквога мушкога наслеђника иза најстаријега сина покојнога Књаза, то прелази право наслеђства на његова брата и његове мушке наслеђнике и опет по праву првородства“ (Стојичић, 2002: 132). У питању је начело примогенитуре по мушкој линији, прокламовано и у првом делу §7. устава Виртемберга, само на мање казуистичан начин: „Право престолонаслеђа припада мушком колону краљевског дома; редослед наслеђивања одређен је линеалним наследним системом и правом првородства“ (Bazille, *et al.*, 1905: 16-17). Међутим, у чл. 25. Сретењски устав предвиђа да „у случају, ако би са свим нестало мушке врсте наслеђнога Књаза, то прелази наслеђство на *мушку врсту* кћери Књажеске, и опет с најстаријега члена женске врсте на најстаријега сина по гласу члена 23“ (Стојичић, 2002: 132). На тај начин чини се отклон од решења предвиђеног у наставку §7. устава Виртемберга, према коме, „угаси ли се мушка, право престолонаслеђа прелази на женску линију, *без разлике у погледу пола*, и то тако да предност даје близина сродства са последње владајућим краљем, а у случају истог степена сродства, наслеђује старији“ (Bazille, *et al.*, 1905: 17).

² „Њему пристоји право, по преслушанију државнога Совјета, давати законе и уредбе и извршивати их посредством Попечитеља разни струка дјела народни, и именовати све власти и све чиновнике Србске“ (Стојичић, 2002: 132) Међутим, као што Сретењски устав не остварује у потпуности прокламовану поделу власти, тако ни устав Виртемберга не спроводи доследно начело јединства власти. Тако се према §88. „без сагласности сталешке скупштине ниједан закон не може издати, аброгирати, изменити, нити се може дати његово аутентично тумачење“ (Bazille, *et al.*, 1905: 89). Ваља запазити да је у оба устава заступљена подела законодавне власти између владара и још једног уставног чиниоца.

Оба устава уређују питање обавезне верске припадности монарха. Док Виртембершки устав у §5. кратко прописује да „краљ припада једној од хришћанских цркава” (Bazille, *et al.*, 1905: 16), шира и прецизнија одредба чл. 30. Сретењског устава налаже да књаз и остали чланови владарског дома морају исповедати православље (Стојичић, 2002: 133).

Чл. 29. Сретењског устава, сходно коме „Књаз Србски постаје пунољетним, како наврши двадесету своју годину” (Стојичић, 2002: 133) има пандан у §9 устава Виртемберга: „Пунолетство краља наступа са навршеном осамнаестом годином” (Bazille, *et al.*, 1905: 18).

Одредба чл. 31. Сретењског устава, према коме „Књаз Србски не може држати столице изван Србије” (Стојичић, 2002: 133), у потпуности одговара §4 устава Виртемберга, који прописује да „седиште владе (место пребивања владоца, прим. аут.) ни у ком случају не може бити премештено изван Краљевства” (Bazille, *et al.*, 1905: 15).

Владар је по чл. 10. Сретењског устава у својим актима ограничен премапотписом надлежног министра (Стојичић, 2002: 132), какво решење срећемо и у §51 устава Виртемберга (Bazille, *et al.*, 1905: 55).

Напоследку, члану 17. Устава Књажества Србије, који књазу даје право „помиловати кривце и олакшавати и праштати им отсуђене казни” (Стојичић, 2002: 132) веома је сличан први део §97 Виртембершког устава, сходно коме „краљу пристоји да, користећи се правом помиловања, након затраженог и прибављеног извештаја поступајућег суда, укида или ублажава кривичне осуде” (Bazille, *et al.*, 1905: 96).

4. Савет

У реду највиших државних органа оба устава предвиђају и једно саветско тело. У Сретењском уставу то је Државни совјет, док је у уставу Виртемберга реч о установи Приватног (у дословном преводу „тајног”) савета (*der Geheime Rat*).

Као узор за чл. 45. Сретењског устава, који Државни совјет дефинише као „највишу власт у Србији до Књаза” (Стојичић, 2002: 135) извесно је послужио §54 устава Виртемберга, према коме „Приватни савет представља највиши, непосредно под краљем стојећи, и по својој главној функцији чисто саветодавни државни орган” (Bazille, *et al.*, 1905: 59). На овом месту долази до изражаја Давидовићев метод правне трансплантације. Наиме, он је изоставио део виртембершке дефиниције савета као чисто саветодавног органа, будући да је Државни совјет према чл. 6. други носилац законодавне и извршне власти, док му чл. 78. даје и највишу судску власт (Стојичић, 2002: 131,

137). Зато Давидовић не назива Совјет просто „државним органом”, како то чини писац Виртембершког устава, већ „влашћу”. Са друге стране, једина власт у Виртембергу био је монарх, па тамошњи Приватни савет није ни могао понети тај епитет.

У оба савета по положају улазе министри, као шефови појединих државних ресора (Стојичић, 2002: 131, 135; Bazille, *et al.*, 1905: 59). Сретењски устав, могуће управо по узору на устав Виртемберга, предвиђа шест идентичних министарстава, и то: правосуђа, унутрашњих послова, финансија, спољних послова, Војске и просвете (Стојичић, 2002: 131; Bazille, *et al.*, 1905: 59).³ Поред министара, оба савета чини и неограничени број саветника именованих од стране монарха.⁴

Према М. Тишми, чл. 54. Сретењског устава, који Совјет дефинише као „орудије којим се Књаз разговара с народом на Скупштинама, кад му неби обстојатељства допуштала да се лично с њим види, и устмено разговори” има свој еквивалент у §126. устава Виртемберга, који у ст. 1. предвиђа да је Приватни савет „орган преко кога краљ издаје своја саопштења сталезима и преко кога сталези изјављују своја саопштења, молбе и жеље краљу” (Тишма, 2006: 29). Међутим, цитиране одредбе нуде битно другачија решења. Назначени параграф устава Виртемберга предвиђа комуникацију између владара и Скупштинеискључиво посредством Приватног савета. Напротив, тумачењем чл. 54. Сретењског устава да се закључити да владар по правилу непосредно општи са Скупштином, а посредством Државног совјета тек када постојеће околности не би допуштале директну комуникацију.

Много већу сличност имају чл. 12. и 13. Сретењског устава, према којима министри упућују предлоге закона и уредаба Совјету, који их прегледа и подноси књазу на одобрење (Стојичић, 2002: 132), са §58 Виртембершког устава, сходно коме се „сви министарски предлози

³ Једина разлика огледала се у томе што је виртембершко министарство просвете укључивало и ресор црквених дела. Међутим, већ је Устројенијем Државног совјета од 14. 02. 1835. године ресор просвете преименован управо у министарство „црквених дјела и просвештенија” (Поповић, 2009: 67). Наведена истоветност истовремено носи и поуку да се закључци о постојању правних транспланата не смеју доносити пренагљено. Наиме, поменутих шест министарстава у Сретењском уставу јесу могла бити позајмљена из Виртемберга, али је чињеница да их је садржала већ „прва влада” нововековне Србије, оличена у Правитељствујушчем Совјету из 1811. године.

⁴ Истини за вољу, овлашћење владара да именује саветнике експлиците је предвидео само устав Виртемберга у свом §55. Међутим, оно је проистицало и из чл. 16. Сретењског устава, који је књазу дао право да именује „све власти и све чиновнике србске” (Поповић, 1985: 174).

краљу у важним питањима... најпре достављају Приватном савету на разматрање, који их са својим стручним мишљењем доставља краљу” (Bazille, *et al.*, 1905: 61).⁵ Цитиране одредбе спречавају непосредно општење појединих министарства са монархом, у случају Сретењског устава у поступку предлагања закона, а према уставу Виртемберга и у другим питањима.

Посматрани уставни документи слично дефинишу и министарску одговорност. Према чл. 63. Сретењског устава, „попечитељи стоје под одговором за све, што би сами по себи приводили у дејство” (Стојичић, 2002: 136). Са друге стране, сходно §52 устава Виртемберга, „сваки министар или шеф ресора одговоран је за оно о чему сам одлучује, као и за оно што му је дужност да ради или одлучује у оквиру круга поверених му послова” (Bazille, *et al.*, 1905: 56).

5. Положај чиновника

Према слову чл. 16. Сретењског устава, књаз именује све чиновнике (Стојичић, 2002: 132), док сходно §43 устава Виртемберга то право има краљ, изузев „уколико Устав или нарочита права (привилегије, прим. аут.) не предвиђају изузетак”⁶ (Bazille, *et al.*, 1905: 49-50). Може се рећи да је Сретењски устав прихватио основну црту немачког чиновничког система, присутну од првих векова Пруске краљевине па све до Другог светског рата, оличену у ексклузивном овлашћењу шефа државе да именује чиновнике.

Приметне су сличности и у самом поступку именовања. Тако чл. 135. Сретењског устава прописује да „кад је званије које празно, ил' остане којим начином без чиновника; то је његова власт дужна представити државному Совјету сва лица, која су званије исто тражила и дати мњеније своје о тројици от њи, које држи за најспособније” (Стојичић, 2002: 142). Са друге стране, §43. Виртембершког устава предвиђа да краљ државне службенике именује „са изузетком часништва колегија, на предлог надређених колегија, при чему се сваког пута у обзир морају узети сви кандидати” (Bazille, *et al.*, 1905: 49). Дакле, према оба устава је поступак попуњавања упражњеног службеничког места отпочињао расписивањем конкурса, где је свака уредна пријава морала бити узета у разматрање. (Продановић, 1947: 77).

⁵ Једини изузетак устав Виртемберга предвиђа у војним и питањима иностраних послова, када природа ствари то налаже.

⁶ То је био случај нпр. са службеницима сталешке скупштине и неким службеничким местима у систему образовања.

Део чл. 139. Сретењског устава, по коме „чиновник заклиње се, при полученију Књажескога наименованија, на званије, власти, која му је најближа, овако: „Заклињем се светом, јединосушчном и неразјелном Тројицом, да ћу Устав Књажества Србије точно набљудавати.“ (Стојичић, 2002: 142), јако подсећа на §45 устава Виртемберга, према коме се „у службену заклетву, коју сви чиновници полагају Краљу, има унети обавеза да савесно чувају Устав“ (Bazille, et al., 1905: 51).

Први део чл. 116. Сретењског устава, по коме је „свакому грађанину Србском отворен пут к свим чиновима у Србији, како се само нађе, да је способан и достојан к њима“ (Стојичић, 2002: 140), има свој еквивалент у првом делу §44 Виртембершког устава, где стоји да „нико не може добити државну службу, без да је претходно проверен у складу са законом и да је утврђено да је компетентан“ (Bazille, et al., 1905: 50). Други део цитираног члана Сретењског устава, који прописује да се „при једнакој способности предпоставља Србин страному“ (Стојичић, 2002: 140), дословни је превод другог дела наведеног параграфа устава Виртемберга ("Landes-Eingeborene sind bei gleicher Tüchtigkeit vorzugsweise vor Fremden zu berücksichtigen") (Bazille, et al., 1905: 50).

Према чл. 137. ст. 1. Сретењског устава социјална заштита следује, старим, или због болести своје немогућим служити чиновницима ...“ (Стојичић, 2002: 142), што је превод првог дела §50 устава Виртемберга ("für die Staatsdiener, welche durch Krankheit oder Alter zu Führung ihres Amtes unfähig geworden sind...")⁷ (Bazille, et al., 1905: 50).

Упечатљива је сличност и између чл. 132. Сретењског и §53. ст. 1. Виртембершког устава, који за предмет имају чиновничку одговорност. Обе одредбе у првом делу предвиђају одговорност државних дужносника за рад у оквиру припадајућег им делокруга послова, а у наставку обавезу извршавања налога који долазе одпретпостављене власти (Стојичић, 2002: 141; Bazille, et al., 1905: 56-57).

⁷ На наведену сличност у литератури је већ указивано (Продановић, 1947: 77). Ипак, у наставку цитираних одредаба долази до размимоилажења. Сретењски устав прецизира износ пензије који следује угроженом чиновнику, опредељујући га с обзиром на време проведено у служби, док се устав Виртемберга задржава на прокламованој гарантини социјалне сигурности чиновника, остављајући закону да регулише конкретна питања. Чини се да Продановић није у праву када тврди да чл. 132. Сретењског устава предвиђа право на пензију и породица преминулих чиновника, као што то чини устав Виртемберга у §50 ("für die Hinterbliebenen"), с обзиром да је у цитираном члану децидно наведено да се пензија исплаћује до смрти чиновника. Са друге стране, одредба чл. 132. ст. 3. Сретењског устава, којом се најављује доношење закона о заштити "сиротих" (осиромашених) чиновника, нема свој еквивалент у уставу Краљевства Виртемберг.

Ј. Продановић је истакао да се „одредба чл. 133. нашега устава по коме се без кривице судски доказане не може чиновник отпустити из службе или свргнути с вишег звања на ниже, налазиу чл. 47. виртембершког устава” (Продановић, 1947: 77). Међутим, према слову поменутог параграфа устава Виртемберга, одлука суда је *conditio sine qua non* само „уколико отпуштање са досадашњег положаја долази као последица злочина или другог (казненог, прим. аут.) дела”. Са друге стране, отпуст и премештај на нижи положај због нестручности и мањкавости у обављању службе могу уследити и без судске одлуке - на основу краљеве одлуке, инициране колегијалним захтевом непосредно надређених органа и Приватног савета (Bazille, et al., 1905: 52).

6. Скупштина

Једнодомно народно представништво, предвиђено у краткој глави VIII Сретењског устава, по структури и саставу битно је различито од бикамералне сталешке скупштине уређене најобимнијом главом (IX) устава Виртемберга. Међутим, наведене установе имају зачуђујуће велики број заједничких црта.

На првом месту, иста је старосна граница као услов за избор депутата српске скупштине и изборних чланова „другог” (доњег) дома скупштине Виртемберга. Чл. 83. Сретењског устава, који одређује да „сваки депутат, који би се бирао за Скупштину народну, не смје млађи бити од 30 година” (Стојичић, 2002: 138), готово је идентичан §134 ст. 2. устава Виртемберга, који каже да „у други скупштински дом не може бити изабран нико, ко још није навршио тридесету годину живота” (Bazille, et al., 1905: 123-124).

Велике сличности могу се запазити у домену скупштинске надлежности. Обе врше надзор над радом државне управе. Сходно чл. 90. Сретењског устава, „Народна скупштина има право чинити књазу и државному Совјету представленија о жалбама каквим и тегобама, и молити их, да издаду закон о тому, јављати им злоупотребленија, која би видила у правленију...” (Стојичић, 2002: 138). Са друге стране, §124 устава Виртембергаставља у надлежност Скупштине да „упућује краљу своје жеље, представке и жалбе које се односе на недостатке или злоупотребе који настану у раду државне управе...”⁸ (Продановић, 1947: 77).

⁸Из цитираних одредаба може се закључити да су обе скупштине надлежне за примање и разматрање петиција о повредама права. Иако то није изричито предвиђено, „жалбе и тегобе” из чл. 90. представљају обраћања Скупштини субјеката који сматрају да им је повређено неко право. Са друге стране, у коментару устава Виртемберга истиче се да „иако није изричито прописано, право Скупштине у целини, као и појединих њених

Такође, оба органа врше надзор над применом устава од стране извршно-управне власти. Тако се у наставку чл. 90. Сретењског устава наводи право Скупштине „тужити се Књазу на државни Совјет, ако би членови његови или друге власти нарушиле устав и права, утврђена уставом, и нарушиле права кога год Србина” (Стојичић, 2002: 138). У наставку §124. устава Виртемберга наилазимо на право Скупштине да „улаже тужбе због противуставних радњи”.⁹ Напослетку, обе скупштине имају извесне буџетске надлежности. Тако је чл. 86. Сретењског устава, који прописује да се „никакав данак не може наложити или ударити без одобренија народне Скупштине” (Стојичић, 2002: 138) веома сличан другом делу §109 устава Виртемберга, који предвиђа да се „без пристанка Скупштине, ни у време мира ни у време рата, не може разрезати нити повисити ниједан непосредни или посредни порез”.¹⁰ У конкретном случају, сличност се, поред садржине, запажа и на пољу систематике. Цитиране одредбе у оба устава стоје самостално, изван генералних норми којима је одређена надлежност Скупштине, садржаних у чл. 90. Сретењског и §124. Виртембершког устава.

7. Права и дужности грађана

Први члан (108.) Сретењског и први параграф (19.) Виртембершког устава који се налазе у одељку о грађанским правимарегулишу исту материју - стицање држављанства. Штавише, израз за држављанство у Сретењском уставу – „државно грађанство”, дословни је превод одговарајућег термина у уставу Виртемберга – *"Staatsbürgerrecht"*. Према оба уставна документа, држављанство се аутоматски стиче по основу обављања државне службе. Тако Сретењски устав прописује да „сваки у време обнародованија овог устава у Србској служби у Србији и изван Србије налазећи се чиновник или служитељ христијанског вјероисповједанија...сматра се за Србина, и има право, уживати србско државно грађанство” (Стојичић, 2002: 139-140). По уставу Виртем-

домова, да од појединаца и правних лица примају молбе (петиције) у предметнима који се тичу њихових права и интереса, никада није било доведено у питање” (Bazille, et al., 1905: 123-124).

⁹ Са том разликом, што се виртембершка скупштина у случају постојања повреде устава не обраћа владару, већ посебном Државном суду, установљеном у §195. у циљу „судске заштите Устава”.

¹⁰ И Сретењски устав брани да се без сагласности Скупштине повећава износ већ постојећег пореза, и то чл. 102, садржан у X глави („о финансији (азнадарству)”). Поређења ради, горе цитирани §109 устава Виртемберга налази се у глави која носи идентичан назив – *"Von dem Finanzwesen"*.

берга, „пријемом у државну службу наступа пријем у државно грађанство, али само за време обављања службе” (Bazille, et al., 1905: 29).

Прилична сличност уочљива је и у погледу увођења опште војне обавезе. Сретењски устав у чл. 121. наређује да је „сваки Србин дужан ићи на позивање правитељства на одбрану отечества ил' у регуларну ил' у уписну војску” (Стојичић, 2002: 140-141), док устав Виртемберга у §23. проглашава општом „дужност одбране отаџбине и обавезу слушања војске” (Bazille, et al., 1905: 31).

Право да се „нико не може отети от природног свог суда и отвући другому”, прописано у чл. 81. Сретењског устава (Стојичић, 2002: 137), готово је идентично формулисано као у првом делу §26. устава Виртемберга – "Niemand darf seinem ordentlichen Richter entzogen werden" (Bazille, et al., 1905: 34).

Сретењски устав је чланом 126. у наш правни поредак увео институт жалбе због ћутања управе (администрације): „Србин има право, тужити се вишој власти, када би му се ниже затезале издати рјешенија у дјелима његовим” (Стојичић, 2002: 141). Цитирани члан сличан је, истина широј и потпунијој, одредби §36 устава Виртемберга: „Свако има право да поднесе писану жалбу непосредно надређеној власти због незаконитог и неуредног поступања државног органа или одуговлачења са доношењем одлуке” (Bazille, et al., 1905: 43).

Напоследку, оба устава свим грађанима гарантују примену стандарда *nullum crimen nulla poena sine lege*, право ухапшеног да у кратком року буде упознат са разлогом лишавања слободе, неприкосновеност приватне својине и право исељења.

8. Закључак

Резултати упоредне анализе Сретењског и Виртембершког устава намећу закључак да посматрани документи заиста садрже прегршт сличности. Међутим, да се из одређених сличности даљи закључци морају изводити крајње обазриво, мисао је како највећих скептика, тако и истакнутих поборника идеје о правним трансплантима у Сретењском уставу. Најрадикалнији представник прве групе, Р. Љушић, који је мишљења да Давидовић пред собом није имао ниједан други устав, у дискусији вођеној на научном скупу "150 година од доношења Сретењског устава", истакао је како „није довољно рећи да је тај и тај члан Сретењског устава исти као тај и тај члан тог и тог устава, већ се мора показати да је Давидовић имао или читао тај и тај устав и из њега преузео то и то”.¹¹ Са друге стране на пример, С. Аврамовић, који

¹¹ Наведени цитат налази се у Зборнику радова са наведеног научног скупа, у

не само што не негира постојање правних транспланата у нашем првом уставу, већ наглашава потребу њиховог детаљнијег испитивања, лаконски напомиње да *није трансплант све што личи* (Аврамовић, 2010: 60).

Поред напред доказане језичке сличности, па чак и истоветности више одредаба, као и подударности на пољу номотехнике и систематике између Сретењског и Виртембершког устава, на овом месту ваља указати на одређене заједничке црте Кнежевине Србије и Краљевине Виртемберг у време доношења устава, и то у ширем правном и политичком контексту. Постојање таквих тачака везивања, које у конкретном случају уопште нису занемарљиве, један је аргумент више да сличности у посматраним уставима нису пука случајност.

Не улазећи у већ вишедеценијску научну расправу о томе да ли је кнез Милош желео устав или је на исти морао да пристане, као неспорна се мора подцртати чињеница да је доношењу Сретењског устава претходила дуготрајна борба између кнеза и другог важног политичког чиниоца, оличеног у старешинама, а која је своју кулминацију доживела у Милетиној буни. По речима М. Јовичића, „у том смислу, Сретењски устав, иако формално октроисан, није израз добре воље владаоачеве, него је заиста извојеван од народа, како је исправно констатовоа Јаша Продановић” (Јовичић, 1985: 85). Друштвене околности које су индуковале његово доношење и сам начин на који је проглашен, „говоре о томе да се Сретењски устав, иако формално октроисан, може, у једном ширем смислу, узети као уставни пакт” (Јовичић, 1985: 86). Слично томе, устав Виртемберга је донет након петогодишњег политичког сукоба владара и сталежа, отпочетог 1814. године краљевим неуспешним покушајем да октроише устав. За разлику од других устава јужних немачких држава тога времена, „он није чин краљеве милости, проистекао из његове апсолутне моћи, већ споразум, уговорен између владе и сталежа путем обостраних изјава и резолуције, и потписан од оба уговорача – краља и земаљских сталежа” (Hartung, 1922: 129).

Независно од стварних жеља политичких актера, иза доношења Сретењског и Виртембершког устава стајала је, речима чувене мисли Виктора Игоа, „снага идеја чије је време дошло”. У Србији је била сазрела свест о потреби да се једним правним документом поставе одређене границе владарској моћи и зајемче елементарна људска права – „на живот, част и имање” (Продановић, 1947: 74). На другој страни, и доношење Виртембершког устава било је индуковано потребом „да се млада државна организација, колико је могуће, отргне од

одељку посвећеном дискусији, на 212. страни.

владарске самовоље и ограничи власт монарха, као и да се осигурају нови правни односи у које су грађани ступали, њихове слободе у односу на државну власт и једнакост пред законом” (Boldt, 1984: 75).

Могло би се рећи да су посматрани устави промовисали идентичан облик владавине, прецизније речено - исти тип ограничене монархије. Реч је о државном облику који је тадашња теорија јавног права назвала диархијом или „синкратичним образом правленија” (Матић, 1851: 151). Његова основна карактеристика је деоба власти између монарха и још једног субјекта, у конкретном случају Државног совјета у Србији, односно сталешке скупштине у Виртембергу.

Говорећи о правним карактеристикама Сретењског устава, академик А. Фира истакао је да је „по својој класно-социјалној суштини то устав капитализма у настајању, са још увек израженим остацима преткапиталистичких односа” (Фира, 2009: 62). Тешко да би било која друга дефиниција боље описала и амбивалентни карактер устава Виртемберга, који је прокламовао нека изузетно прогресивна економска права, попут слободе у избору занимања, задржавши низ примеса сталешког уређења, као типично феудалних реликата.

Напоследку, обе земље су имале потребу да доношењем устава истакну својство суверених државних ентитета. За Србију је Сретењски устав требало да представља корак (и средство) на путу ка коначној еманципацији од турског сизеренства. Са друге стране, устав Виртемберга је, попут устава других јужнонемачких држава (Бајерна и Бадена из 1818. и Хесен-Дармштата из 1820. године) тежио ка очувању виртембершког суверенитета у оквиру немачког савеза (Фира, 2009: 79).

Када се сагледају све наведене околности, немогуће је отети се утиску да је Давидовић, аустријски Србин, једно време и Бечлија, и несумњиво познавалац прилика у јужним немачким државама, препознао Виртембершки устав као (једног од) погодних „донора” за своју сложену операцију. Стога, а с обзиром на уочене сличности, верујемо да смо, говорећи речником казненог права, доказали постојање „основане сумње” да се у нашем уставном првенцу налази не мали број трансплантата из овог немачког уставног документа. Међутим, да би се о њиховом постојању могло говорити „са степеном извесности”, неопходно је претходно извршити једнако детаљну упоредну анализу Сретењског устава са свимуставима који су му могли послужити као инспирација, као и тих устава међу собом, што је задатак који многоструко прелази оквире овог рада. У тај обиман и захтеван подухват, под називом „Сретењски устав и правни транспланти”, аутор ових редова се већ упустио, уз наду да ће његово успешно окончање уследити до краја текуће календарске године.

Литература

- Стојичић, С. (2002). „Државноправна историја српског народа-историјске свеске”, Ниш;
- Bazille, W, Köstlin, R. (1905). Verfassungsurkunde für das Königreich Württemberg vom 25. September 1819. mit Erläuterungen, Stuttgart;
- Аврамовић, С. (2010). Сретењски устав - 175 година после, Анали Правног факултета у Београду,(1)LVIII, 36-65;
- Boldt, H. (1984). Deutsche Verfassungsgeschichte – Politische Strukturen und ihr Wandel, Band 2: Von 1806 bis zur Gegenwart, München;
- Јовановић, С. (1932). Политичке и правне расправе I, Београд;
- Јовичић, М. (1985). Устав Књажевства Србије од 1835 (“Сретењски устав”) и његово место у свету савремене уставности, Зборник радова са научног скупа „150 година од доношења Сретењског устава”, Крагујевац;
- Марковић, С. (1872). Србија на истоку, Нови Сад;
- Матић, Д. (1851). Начела умног државног права, Београд;
- Поповић, Д. (2009). Упоредно-правни поглед на организацију власти по Сретењском уставу, Зборник радова са научног скупа „Стваралаштво Димитрија Давидовића”, Земун;
- Поповић, М. (1936). Борба за парламентарни режим у Србији, Београд;
- Продановић, Ј. (1936). Уставни развитак и уставне борбе у Србији, Београд;
- Продановић, Ј. (1947). Историја политичких странака и струја, књ. I, Београд;
- Тишма, М. (2006). Правни транспланти и први српски устав из 1835. године, Београд;
- Hartung, F. (1922). Deutsche Verfassungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Leipzig;

**„РЕВОЛУЦИОНАРНА ФРАНЦУСКА КОНШТИТУЦИЈА” ИЛИ
МОНАРХИСТИЧКИ УСТАВ ПО НЕМАЧКОМ МОДЕЛУ – СЛИЧНОСТИ УСТАВА
КЊАЖЕСТВА СЕРБИЈЕ ИЗ 1835. И УСТАВА КРАЉЕВСТВА ВИРТЕМБЕРГ ИЗ
1819. ГОДИНЕ**

Сажетак

Једну од битних ствари када говоримо о Сретењском уставу представља уважавање огромног значаја спољног утицаја. Када је реч о присуству страних правних утицаја у првом српском уставу, акценат је до

сада углавном стављан на француске уставне текстове са почетка XIX века – уставне повеље из 1814. и 1830. године. Насупрот томе, сразмерно мало пажње се посветило везама Сретењског устава са уставним документима немачких држава из првих деценија XIX века. Због тога се у науци све чешће истиче неопходност исцрпног осветљивања значаја бројних устава немачких држава при настанку српског уставног првенца.

На одређене тачке везивања Сретењског устава и устава Краљевине Виртемберг из 1819. године први је указао још Јаша Продановић почетком прошлог века. Прва велика сличност између поменутих устава. огледа се у начину на који је у првом члану, односно првом параграфу, посматраних докумената дефинисано начело државног јединства. Затим, оба устава означавају владара као „главу државе”, и истичу светост и неповредивост његове личности. Заједничко им је промовисање државног облика који је тадашња теорија јавног права назвала диархијом. Реч је о деоби власти између монарха и још једног политичког чиниоца, у конкретном случају Државног совјета у Србији, односно сталешке скупштине у Виртембергу. Саветска тела се према оба документа састоје из неодређеног броја саветника и шест министара, при чему постоји истоветност у погледу ресора. Поред тога, главна заједничка црта српског Државног совјета и виртембершког Приватног савета огледа се у посредовању у комуникацији између владара и министара. И по једном и по другом уставу чиновнике именује владар, при чему је зајамчена доступност свих служби грађанима под једнаким условима. Прилична поклапања приметна су и када је реч о контролним и буџетским овлашћењима скупштине. У одељку о правима и дужностима грађана присутне су бројне сличности, попут готово идентично формулисаног права на природног судију и опште војне обавезе. Сличности између Сретењског и Виртембершког устава на пољу језика, номотехнике и уставне систематике не могу се посматрати као пука случајност. Напротив, бројни фактори, од којих неки превазилазе оквири права, дају солидну основу за претпоставку о постојању више правних транспланата који су у први српски устав преузети из његовог виртембершког парњака. Главном редактору Сретењског устава, Димитрију Давидовићу, аустријском Србину, једно време и Бечлији, и добром познаваоцу прилика у јужним немачким државама, без сваке сумње је морала бити позната садржина Виртембершког устава. Даље, доношењу оба устава претходила је дуготрајна борба између кнеза и другог важног политичког чиниоца, у Србији оличеног у старешинама, а у Виртембергу у сталезима, што посматране документе сврстава у ред уставних пактова. И Сретењски и Виртембершки устав показују не

малу амбивалентност, прокламујући нека изузетно прогресивна решења уз истовремено задржавање одређеног броја реликата прошлости. Напоследку, заједничко им је и то што су обе земље имале потребу да доношењем устава истакну својство суверених државних ентитета.

Milan S. Momčilović, LL.M.,
Attorney-at-Law,
PhD Student,
Faculty of Law, University of Niš

**A "REVOLUTIONARY FRENCH CONSTITUTION" OR A MONARCHIST
CONSTITUTION BASED ON THE GERMAN MODEL: SIMILARITIES BETWEEN
THE 1835 CONSTITUTION OF THE PRINCIPALITY OF SERBIA AND THE 1819
CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF WÜRTTEMBERG**

Summary

One of the essential aspects in examining the Sretenje Constitution of the Principality of Serbia (1835) is the recognition of the considerable influence of foreign legal models. In scholarly discussions on foreign sources shaping Serbia's first constitution, the focus has traditionally been placed on French constitutional texts from the early 19th century, particularly the Constitutional Charters of 1814 and 1830. By contrast, the connections between the Sretenje Constitution 1835 and the constitutional texts of the German states during the same period have received comparatively little attention. Consequently, contemporary legal historiography increasingly emphasizes the need for a comprehensive analysis of the influence exerted by various German constitutions on the drafting of Serbia's inaugural constitutional act.

The first to identify specific points of contact between the Sretenje Constitution 1835 and the 1819 Constitution of the Kingdom of Württemberg was Jaša Prodanović, in the early 20th century. A primary point of convergence lies in the articulation of the principle of state unity found in the opening provisions: Article 1 of the Serbian Constitution and Paragraph 1 of the Württemberg Constitution. Both texts define the ruler as the "head of state" and uphold the sanctity and inviolability of his person. They also advocate a form of government that 19th century public law theory classified as a diarchy: a shared exercise of authority between the monarch and an institutional counterweight: the State Council in Serbia, and the Assembly of Estates in Württemberg. Both constitutions prescribe councils composed of an indefinite number of councilors and six ministers, with notable parallels in ministerial portfolios. A key shared feature of the Serbian State Council and the Württemberg Privy Council is their mediating function in communications between the ruler and his ministers. In both documents, civil servants are appointed by the monarch, and equal access to public office is guaranteed to all citizens. Further parallels emerge in the provisions regulating oversight and fiscal competences of the assembly. In the sections dedicated to the rights and duties of citizens, strong

similarities appear, most notably, in the nearly identical formulations of the right to a lawful (natural) judge and the imposition of universal military service. These similarities in terminology, legislative technique, and constitutional structure should not be dismissed as coincidental. Rather, they suggest a conscious process of legal transplantation. Several contextual factors, including ones beyond the scope of law, lend strong support to the hypothesis that some provisions of the Württemberg constitution were deliberately incorporated into the Serbian one. Dimitrije Davidović, the principal author of the Sretenje Constitution (an Austrian Serb, long-time resident of Vienna, and a keen observer of political developments in the southern German states), was almost certainly familiar with the content of the Württemberg Constitution. Moreover, both constitutional enactments were preceded by protracted conflicts between the sovereign and a rival political force (Serbian elders in one case, the Württemberg Estates in the other), placing these texts within the typology of constitutional pacts. Both constitutions exhibit a distinct ambivalence: while they introduce progressive legal norms, they also retain elements of premodern institutional forms. Lastly, in both cases, the promulgation of a constitution served a clear political function: to underscore the sovereignty and statehood of their respective polities.

Keywords: *constitution, Serbia, Württemberg, Sretenje Constitution, similarities.*